

KELAJAK YOSH AVLODNING TAFFAKUR G'OYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505575>

Hamzayeva Zilola Shoniyoz qizi

O'zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti talabasi

Ibotov Qobiljon Nurilla o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti kursanti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Inson kelajakni yaratishi uchun tafakkur g'oyalarini yuzaga chiqarishi uchun ham tarixini yaxshi bilishi zarurdir. Demak maqolamiz mavzusi ham kelajak yosh avlodning taffakur g'oyalarini yuzaga chiqarish va ularni g'oyalarni yuksaltirish, ularning xalqimizga ahamiyatli ekanligini tushuntirish bugunning dolzarb masalalari haqida fikrlar yoritiladi.*

Kalit So'zlar: *Tafakkur, g'oya, istak, avlod-ajdod, qishloq, shahar, , Vatan, yetuk; bilimli; salohiyatli shaxs; komil inson.*

KIRISH

Mustaqillikka erishganimizdan keyin xalqimizning o'z yurti, tili, madaniyati, qadriyatlari tarixini bilishga, o'zligini anglashga qiziqishi ortib bormoqda. Bu - tabiiy hol. Odamzod borki, avlod-ajdodi kimligini, nasl-nasabini, o'zi tug'ilib voyaga etgan qishloq, shahar, xullaski, Vatanining tarixini bilishni istaydi.

Hozir O'zbekiston deb ataluvchi hudud, ya'ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki umumjahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini butun jahon tan olmoqda. Bu esa o'z navbatida kelajak yosh avlodning taffakur g'oyalarini yuzaga chiqarish va O'zbekistonni bundanda jahonarenalariga chiqarish, o'zbek xalqini butun dunyoga tanish kelajak yoshlarini yaxshi tarbiyalash va ularning g'oyalarini tafakkur qilib ularni ro'yobga chiqarish bizning va barcha o'zbek xalqining orzusidir: xo'sh tafakkur o'zi nima, g'oya-chi?

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur atrof-dagi olamni bilish qurolidir va inson oqilona amaliy faoliyatining vujudga kelishi uchun shartdir.

Tafakkur jarayonida fikr paydo bo'ladi, bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi. Tafakkur nutq — til bilan chambarchas bog'langan. Insonda tafakkur va nutq bo'lganligi tufayli u hayvonlardan farq qiladi va shu sababli u ongli mavjudotdir. Inson o'z atrofidagi olamda bo'lgan buyumlar va hodisalarni ongli ravishda idrok qiladi, ongli ravishda eslab qoladi hamda esga tushiradi va ongli ravishda harakat qiladi. Sezgi va idroklarga, xotira va tasavvurlarga nisbatan tafakkur odamlarning bilish va amaliy faoliyatida alohida ahamiyatga ega. Masalan, biz quyoshning har kun Sharqdan chiqib, G'arbgaga botayotganligini hammamiz ko'ramiz

(idrok qllamiz). Biz Yerning qimirlamay turganligini, quyosh esa yer atrofida aylanayotganligini ko'ramiz. Ko'p asdar davomida juda ko'p kishilarning qilgan fikriy faoliyati natijasida-gina, uzoq davom etgan kuzatishlar va tidqiqotlar natijasidagina haqiqat-da quyosh yer atrofida aylanmasdan, balki yer o'z o'qi atrofida va quyosh atrofida aylanayotganligi aniqlandi. Demak, quyoshning harakati to'g'risidagi bizning bevosita idrokimiz voqelikka, haqiqatga to'g'ri kel-mas ekan, -voqelikning to'g'ri aks etishi, ya'ni haqiqat — bunch tafakkur yordami bilan aniqlandi. Yuqoriroq bosqichlarda bunday fikrlash tafakkur jarayonlaridagi hosil bo'lgan ko'kmlar va tushunchalar ularning chinligini yoki chin emasligini aniqlaslida ifodalanadi.

G'oya — inson tafakkurida vujudga keladigan, jamiyat va olamlarni maqsad sari yetaklaylgan fikr. Unda olamni bilish va amaliy o'zgartirish maqsadlari. ularga erishish yo'llari va vositalari mujassam bo'lishidir.

Yoshlar - bu mamlakat kelajagi! Va bu shafqatsiz shior emas. Biz nafaqat farzandlarimizning farovonligini ta'minlashimiz kerak, balki ota-onalar ham, biz ham avlodlari uchun javobgar bo'lamiz! Va zimmamizga yuklatilgan vazifani munosib ravishda hal qilish uchun endi mamlakat siyosiy hayotida ishtirok etishni boshlashimiz kerak.

MAVZUNING DOLZARBLIGI:

Kim bo'lishidan qat'i nazar, jamiyatning har bir a'zosi o'z o'tmishini yaxshi bilsa, bunday odamni yo'ldan urish, har xil aqidalar ta'siriga olish mumkin emas. Tarix saboqlari insonni hushyorlikka o'rgatadi, irodasini mustahkamlaydi. Inson uchun tarixidan judo bo'lish — hayotdan judo bo'lish demakdir..Bu g'oyaning zamirida xalqimizning o'zligini anglashi yotadi. Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa o'zlikni anglash mumkin emas. Inson kelajakni yaratishi uchun tafakkur g'oyalarini yuzaga chiqarishi uchun ham tarixini yaxshi bilishi zarurdir. Demak maqolamiz mavzusi ham kelajak yosh avlodning taffakur g'oyalarini yuzaga chiqarish va ularni g'oyalarni yuksaltirish, ularning xalqimizga ahamiyatli ekanligini tushuntirish bugunning dolzarb masalaridan biridir.

MAVZUNING YECHIMLARI VA NATIJALARI:

Ushbu muommoni yechish uchun biz bir necha vazifalarni o'z oldimizga dasturu amal qilib olishimiz zarurdir. Bular mamlakatimizning kelajagi bo'lmish yoshlarimizni har tomonlama:

- yetuk;
- bilimli;
- salohiyatli shaxs;

-komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga bugungi rivojlanayotgan O'zbekistonda ham o'ziga xos tarzda, zamonaviy usullar asosida yondashilmoqda, ularning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy-huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas takomillashib bormoqda. Zero, masofaviy ta'lim, onlayn rejimida uzluksiz tashkil etilgan holda yoshlarning bilim olish

huquqini ta'limda ta'minlaganining o'zi O'zbekistonning bugun yoshlarga berayotgan ta'lim-tarbiya va ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, e'tiborning amaliy ifodasidir. Shu bois ham, yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etib kelingan. Sharq Uyg'onish davrida ham, jadidlar faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida yoshlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Shu jihatdan muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yo'naltirib va qo'llab-quvvatlab turishni talab etadi.. Bu esa, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlari- yo'lida erkin ijtimoiylashuvi va o'zini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi yoshlarga oid davlat siyosatini anglatadi. Shu bois, mamlakatimizda eng katta e'tibor mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor,shijoatli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan bo'lib, bu vazifa O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-son, 2018-yil 25-yanvardagi "Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5313-son farmonlari, shuningdek, ko'plab qaror va yoshlarga oid boshqa qonun hujjatlarida belgilangan. Ayniqsa, bu borada "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashning huquqiy mexanizmlarini yaratish sohasidagi yangilik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.Ma'lumki, mazkur qonun 4 bob, 33 moddadan iborat bo'lib, davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish, ularning intellektual, ijodiy va boshqa salohiyatlarini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutgan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin-ki yurtimizda biz yoshlarga berilyotgan imkoniyatdan to'g'ri foydalangan holda kuchli bilimli kadrlar bo'lib yetishishimiz zarur. Zeroki,davlatimiz kelajagi -bu biz bu bugungi yoshlar.Agarda biz hozir yoshlarimizga bilim va tarbiya bermasak hech qachon rivojlanmaymiz va oldinga siljimaymiz.Chunki rivojlangan davlatlarga e'tibor qaratsak bu davlatlar eng avvalo yoshlarga bilim bergan holda shunday darajaga erishgan.Bobolarimiz aytganday "Ilm qayda bo'lsa buyuklik bo'lar". Bu so'z hozirgi kunda yaqqol tasdiqini topmoqda. Negaki,zamon tez rivojlanmoqda biz bugun o'qimasak ertga kech bo'ladi. Birgina misol tariqasida axborot texnologiyalari sohasini olaylik.Bu sohada bugun chiqqan yangilik ertaga eskirmoqda va bizdan buni yuqori malakali kadrlar tayyorlashni talab etadi. Ishonchim komilki, ana shunday noyob, insoniy fazilatlariga, yuksak ma'naviyatli, qorachig'i g'ayrat va shijoatga to'la munosib farzandlari bor xalq hech qachon hech kimga qaram bo'lmaydi, o'zining ezgu maqsadlariga albatta yetadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Yoshlarga oid Qonunlar

- 1.«Yangi O'zbekiston yoshlari, birlashaylik!» festivali 3 kun ...<https://yuz.uz> news› yangi
2. <http://yoshlar.gov.uz> › news «YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI, BIRLASHAYLIK ...
4. <https://mv-vatanparvar.uz> › Toshkentda "Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik" shiori ...
6. <https://uzreport.news> › sports
7. <https://www.navstat.uz> › 6430 Festival yangi O'zbekiston yoshlarini birlashtira oladimi ...
8. <https://qalampir.uz> › news › fe... "Yangi O'zbekiston yoshlari, birlashaylik!" shiori ostida yoshlar

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. «Sharq» n, 1998.
2. Adabiyot darsligi. 10 –sinf «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Toshkent 2017.
3. A.Navoiy. Nazm ul –javohir Toshkent. 2014
4. Tarbiyaviy soatlar ishlanmasi. O'qituvchi 2013.